

O'ZBEKISTONDA BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJET MABLAG'LARI BO'YICHA DEBITOR VA KREDITORLAR BILAN HISOBLASHUVLAR HISOB VA NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH

KURBANOV ALISHER ALLANAZAROVICH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836677>

Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishida davlat budjeti muhim o'rin tutadi. Budget mablag'larining samarali boshqarilishi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. O'zbekistonda budget mablag'larini boshqarish jarayonida, ayniqsa, davlat tashkilotlari tomonidan kreditor va debitor qarzlarning hisobi va nazorati dolzarb masalalardan biridir. Kreditor va debitor qarzlarning samarali boshqarilishi budget tashkilotlarining moliyaviy intizomini oshiradi, davlat mablag'laridan oqilona foydalanishga imkon yaratadi va budgetni maqbul darajada barqaror saqlashga yordam beradi. Ushbu maqolada O'zbekiston tajribasi hamda xalqaro amaliyotda budget tashkilotlarida mablag'larni boshqarish va qarzar bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Budget mablag'lari davlat yoki mahalliy budget hisobidan ajratiladigan moliyaviy resurslar bo'lib, ular davlat vazifalarini bajarish, ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatishni ta'minlashga mo'ljallangan. Budget tashkilotlari o'z faoliyati davomida turli tashkilotlar va shaxslar bilan hisob-kitoblar amalga oshiradi, bu jarayonda debitor va kreditor qarzar shakllanadi. Debitor qarzar – bu budget tashkiloti tomonidan boshqa tashkilotlar yoki jismoniy shaxslar tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan qarzdorlikdir. Bu qarzdorlik ko'pincha ko'rsatilgan xizmatlar yoki yetkazib berilgan mahsulotlar uchun tashkilotning olishi kerak bo'lgan mablag'larni ifodalaydi. Kreditor qarzar – bu budget tashkilotining boshqa tashkilot yoki jismoniy shaxslarga to'lashi kerak bo'lgan mablag'dir. Bu qarzar ko'pincha tashkilotning moliyaviy majburiyatlaridan kelib chiqadi, masalan, yetkazib berilgan tovarlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lanishi kerak bo'lgan summa sifatida.

Hozirgi davrda O'zbekiston budget tashkilotlarida debitor va kreditor qarzlari bo'yicha hisob-kitoblar samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, ammo hali ham ayrim muammolar mavjud.

Moliyaviy boshqaruvning noaniqligi budget tashkilotlarida katta muammolarni yuzaga keltiradi. Ko'pgina holatlarda budget tashkilotlari qarzar bo'yicha aniq va tizimli hisob-kitoblarni olib bormaydi, bu esa moliyaviy ma'lumotlarning ishonchsiz bo'lishiga olib keladi. Hisob-kitoblar vaqtida amalga oshirilmaganda, tashkilotlar kreditorlar oldida o'z majburiyatlarini bajarmay qolishi mumkin. Bu, o'z navbatida, kreditor qarzlarning o'sishiga va tashkilotning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, noaniq moliyaviy boshqaruv qarzlarni rejalashtirishda ham muammolarga olib keladi. Tashkilotning qarzdorlik darajasini oldindan aniq prognoz qilish va moliyaviy oqimlarni rejalashtirish qiyinlashadi. Natijada, kreditorlarga to'lovlarning kechikishi yoki to'liq amalga oshirilmaligi yuzaga keladi. Bunday holatlar moliyaviy intizomning pasayishiga, sheriklar bilan ishonchli munosabatlarning zaiflashishiga olib keladi va tashkilotning obro'siga ham putur yetkazadi.

Bundan tashqari, debitor qarzlarni bo'yicha ham aniq hisob-kitoblarning olib borilmasligi tashkilotning moliyaviy holatini izdan chiqarishi mumkin. Agar tashkilot o'z debitorlaridan qarzlarni o'z vaqtida undirib ololmasa, u o'z moliyaviy resurslarini samarali boshqara olmaydi, bu esa umumiy faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy boshqaruvning noaniqligi tashkilotlarning o'z mablag'larini rejalashtirish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Debitor qarzlarni yig'ish jarayonida budjet tashkilotlari ko'pincha qiyinchiliklarga duch keladi. Ushbu qarzlarni ko'rsatilgan xizmatlar yoki yetkazib berilgan tovarlar uchun boshqa tashkilotlar yoki shaxslar tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan mablag'larni anglatadi. Ammo amaliyotda ko'plab budjet tashkilotlari debitorlardan ushbu mablag'larni o'z vaqtida undirib olishda qiyinchiliklarga duch keladi. Buning asosiy sabablari sifatida qarzdor tashkilotlarning moliyaviy ahvoli yomonlashishi, to'lov qobiliyatining pastligi yoki qarzlarni to'lashdagi sustkashligi keltirilishi mumkin.

Hamda debitor qarzlarni o'z vaqtida yig'ib olmaslik budjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tashkilotlarning o'z faoliyatini yuritishi uchun zarur bo'lgan moliyaviy oqimlar kechikadi, bu esa mablag' yetishmasligiga olib keladi. Natijada, budjet tashkilotlari o'z majburiyatlarini bajara olmay qolishi, xususan, o'z kreditorlari bilan hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshira olmasligi mumkin. Bu jarayon moliyaviy zanjirda to'xtovliklarga va ish faoliyatining uzilishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Shuningdek, debitor qarzlarni yig'ishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar tashkilotning moliyaviy rejalashtirishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Agar tashkilot oldindan o'z qarzlarini aniq yig'ib ololmasa, kelajakdagi moliyaviy rejalarini tuzishda qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan, kelgusida amalga oshiriladigan xarajatlar yoki investitsiyalar uchun zarur mablag'lar vaqtida shakllanmasligi mumkin, bu esa tashkilotning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, debitor qarzlarni yig'ishning kechikishi yoki to'liq amalga oshirilmamasligi budjet tashkilotlari o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarning ham buzilishiga olib keladi. Sherik tashkilotlar bilan kelishuvlarning bajarilmamasligi ularning o'z faoliyatini ham qiyinlashtiradi va ishonchli moliyaviy aloqalarni yo'qotishga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, bunday qiyinchiliklar tashkilotlarning umumiy moliyaviy holatiga va ularning kelajakdagi kredit olish imkoniyatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Debitor qarzlarni o'z vaqtida yig'ib olmaslik muammolarini bartaraf etish uchun samarali monitoring va boshqaruv tizimlarini joriy etish lozim. Raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan hisobot tizimlarini qo'llash va moliyaviy intizomni oshirish orqali bu jarayonni samarali nazorat qilish mumkin. Tashkilotlar o'z vaqtida qarzdorliklarini undira olishlari uchun aniq va qat'iy qarzlarni qaytarish strategiyalarini ishlab chiqishlari ham kerak. Bu, o'z navbatida, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnologik rivojlanishning yetishmasligi. Elektron hisob-kitob tizimlari va moliyaviy boshqaruv tizimlarining etarli darajada rivojlanmaganligi ham debitor va kreditor qarzlari bo'yicha muammolarni yanada chuqurlashtiradi.

Xalqaro tajribada, dunyo bo'ylab ko'plab davlatlar budjet mablag'larini samarali boshqarish hamda qarzlarni bo'yicha hisob-kitoblarni yaxshilash uchun turli strategiyalar va texnologiyalarni qo'llab kelmoqda. Quyida ba'zi rivojlangan davlatlarda budjet mablag'larini boshqarishdagi ilg'or tajribalar ko'rib chiqiladi.

Masalan, AQShda davlat budjetini boshqarish va nazorat qilish jarayonida samaradorlikka katta e'tibor qaratiladi. AQSh federal hukumati moliyaviy boshqaruvning ilg'or tizimlarini qo'llash orqali budjet mablag'larini monitoring qilish va qarzlarni boshqarishni amalga oshiradi. Bunda davlat organlari o'rtasidagi shaffoflik va hamkorlikni oshirish uchun elektron tizimlar keng joriy etilgan. Misol uchun, Federal Financial Management Improvement Act (FFMIA) qonuni davlat organlarida moliyaviy hisobotlarni bir tizimda yuritish va qarzar bo'yicha aniq ma'lumotlarni taqdim etishni talab qiladi. Janubiy Koreyada esa budjet tashkilotlarida qarzlarni boshqarish va hisob-kitoblar tizimini takomillashtirish borasida zamonaviy raqamli tizimlarni keng qo'llashga katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakatda D-Brain (Digital Budget and Accounting System) tizimi joriy etilgan bo'lib, bu tizim davlat organlarining moliyaviy operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatib borish va moliyaviy hisobotlarni to'liq nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Bu orqali budjet tashkilotlarida debitor va kreditor qarzlari bo'yicha ma'lumotlar shaffof tarzda boshqariladi.

O'zbekistonda hisob-kitoblarni takomillashtirish yo'nalishlari. Debitor va kreditor qarzlarni boshqarish va hisobot tizimini takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi hisob-kitoblarni avtomatlashtirish imkoniyatini yaratadi. O'zbekistonda davlat moliyaviy boshqaruv tizimini raqamlashtirish orqali hisob-kitoblarni tezkor va aniq amalga oshirish mumkin. Buning uchun raqamli hisob-kitob tizimlari va dasturlarini keng joriy etish kerak. Ushbu dasturlar davlat tashkilotlariga qarzlarni real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatini yaratadi va inson omili tufayli yuzaga keladigan xatoliklarni kamaytiradi.

Shaffoflikni oshirish. Davlat budjeti mablag'larining shaffofligi moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Shaffoflikni ta'minlash uchun O'zbekistonda ochiq ma'lumotlar tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu tizim orqali davlat budjeti harakatlari, qarzar bo'yicha ma'lumotlar hamda davlat tashkilotlarining moliyaviy majburiyatlari keng jamoatchilikka oshkor qilinishi mumkin.

Kadrlar malakasini oshirish. Budjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlarni yuritish va qarzlarni boshqarish bo'yicha malakali kadrlar yetishtirish juda muhimdir. O'zbekistonda bu borada kadrlarning doimiy ravishda o'qitilishi va malakalarini oshirish choralari ko'rilishi kerak. Xalqaro tajriba asosida zamonaviy moliyaviy boshqaruv kurslari va dasturlarini tashkil etish orqali kadrlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish mumkin.

Moliyaviy intizomni kuchaytirish. Davlat tashkilotlarida moliyaviy intizomni kuchaytirish qarzlarni boshqarish va hisob-kitoblarni aniq va o'z vaqtida amalga oshirish uchun zarur. Bu borada moliyaviy nazorat organlari faoliyatini kuchaytirish va davlat budjetining oqilona boshqarilishini ta'minlash choralari ko'rilishi lozim.

Xulosa, O'zbekiston budjet tashkilotlarida debitor va kreditor qarzlarni boshqarish tizimini takomillashtirish davlat mablag'laridan samarali foydalanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zarurdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, hisob-kitoblarning raqamlashtirilishi, shaffoflikni oshirish va malakali kadrlarni tayyorlash davlat tashkilotlari moliyaviy boshqaruvini yuqori darajaga olib chiqishi mumkin. Shu bilan birga, moliyaviy intizomning kuchaytirilishi ham budjet mablag'larining oqilona boshqarilishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston ushbu yo'nalishlarda amaliy qadamlar qo'ysa, davlat mablag'laridan foydalanishda yangi darajaga erishadi.